

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№3

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 144 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 11-martda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Improving the efficiency of investment activity in oil and gas enterprises.....	24
Raxmatova M.G., G'ofurov Sh.N.	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	30
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Xalqaro standartlarning korxonaga eksportini oshishidagi ahamiyati.....	35
Sobitov Diyor Abbralxonovich	
Erkin iqtisodiy zonalar boshqaruvining tashkiliy tuzilmasini takomillashtirish yo'llari.....	40
Ataismatov Iqboljon Zumratjonovich	
Xorazm viloyatida turizm infratuzilmasini innovatsion rivojlantirish ko'rsatkichlarini ekonometrik modellashtirish va prognozlashtirishning ba'zi masalari.....	46
Jumaniyazova Ro'za Quvondiq qizi	
Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash.....	60
Rasulov Muxammad Bobur Fazliddin o'g'li	
Economic analysis of investment activity of enterprises.....	66
Shermatov Akhror Abduhakimovich	
Kichik biznesni rivojlantirishda innovatsion faoliyatni moliyalashtirish yo'nalishlari.....	72
Z. Rahimova	
Влияние углеродного следа на экологическую устойчивость узбекистана.....	76
Саттарова Барно Шухратовна	
Moliya bozori dastaklari orqali xorijiy investitsiyalarni jalb etish modellarining uslubiy asoslari.....	84
Ibragimov G'anijon G'ayratovich	
Maqsadli tushumlarning audit obyekti sifatidagi tasnifi va tavsifi.....	90
Ne'matov Oybek Ismatullayevich, Qambarov Abduazizbek	
Bank majburiyatlari tushunchasi, uning mazmuni va mohiyati.....	96
Muminova Parvina Ilhom qizi	
Sanoat korxonalariga berilayotgan soliq imtiyozlari ma'murchiligini ta'minlash borasida amalga oshirilayotgan ishlar samaradorligi.....	100
Turabov Ulug'bek Olimjonovich	
Tur operatorlari va sayohat agentliklarida xarajatlar va foyda tahlili va uning turlari.....	106
Taniyev Ahmadjon Bahromovich	
O'zbekistonda kredit bozorini rivojlantirish istiqbollari.....	113
Salimov Burxon Abubakirovich	
Aholining unumli bandligi darajasini oshirish: xalqaro maqsadlar sari qadamlar.....	117
Qurbonov Samandar Pulatovich	
Social media marketing as a key strategy in modern business.....	125
Najimova Bakhtigul Abdilkasim qizi	
O'zbekistonda yashil mahsulotlar eksportini rivojlantirish orqali barqaror iqtisodiy o'sish va xalqaro integratsiyani ta'minlash.....	129
Radjabov Bunyod Abduxalilovich	
Оценка и управление рисками в проектах строительства энергетических объектов.....	136
Махматкулов Жамшед Бахтиёрович	
Iqtisodiyotda ko'chmas mulk bozori hamda uning xususiyatlari.....	140
Ibragimov Qobil To'xtamishovich, Raimkulov Sherali O'rozdavlatovich, G'ffarov Husayn Aliyor o'g'li, Ismoilov Davronjon Ilhomjon o'g'li, Tashpulatova Shaxnoza Tursunpulatovna	

IQTISODIYOTDA KO'CHMAS MULK BOZORI HAMDA UNING XUSUSIYATLARI

Ibragimov Qobil To'xtamishovich

Termiz davlat pedagogika instituti
"Matematika va informatika" kafedrası dots. v.b (PhD)
ORCID: 0009-0009-0634-1192

Raimkulov Sherali O'rozdavlatovich

Termiz davlat pedagogika instituti
ORCID: 0009-0006-7284-7296

G'ffarov Husayn Aliyor o'g'li

Termiz davlat pedagogika instituti
ORCID: 0009-0004-4775-0391

Ismoilov Davronjon Ilxomjon o'g'li

Termiz davlat pedagogika instituti
ORCID: 0009-0005-5013-1927

Tashpulatova Shaxnoza Tursunpulatovna

Termiz davlat pedagogika instituti

Annotatsiya: Ushbu maqolada ko'chmas mulk bozori, uning maqsad va vazifalari, funksiyalari xorij tajribasi asosida yoritilgan. Shuningdek, mamlakatimizda ko'chmas mulk bozorini yanada rivojlantirish, uni jozibador qilish borasida mualliflar tomonidan takliflar berilgan.

Kalit so'zlar: Ko'chmas mulk bozori, qurilish sanoati, bozor faoliyat, qurilish soha va tarmoqlari, bino va inshootlar, qurilish materiallari sanoati, loyihalash faoliyati, ob'ektlar infratuzilmalari, savdo korxonalari, yo'llar qurilishi.

Abstract: This article discusses the real estate market, its goals, objectives, and functions based on foreign experience. The authors also made proposals to further develop the real estate market in our country and make it more attractive.

Key words: Real estate market, construction industry, market activity, construction sectors and industries, buildings and structures, building materials industry, design activities, facility infrastructure, commercial enterprises, road construction.

Аннотация: В данной статье рассматривается рынок недвижимости, его цели, задачи и функции на основе зарубежного опыта. Авторы также высказали предложения по дальнейшему развитию рынка недвижимости в нашей стране и повышению его привлекательности.

Ключевые слова: Рынок недвижимости, строительная отрасль, рыночная деятельность, строительная отрасль и отрасли, здания и сооружения, промышленность строительных материалов, проектная деятельность, объектная инфраструктура, торговые предприятия, дорожное строительство.

KIRISH

Bugungi kunda uy-joy insonlar yaxshi yashashi uchun zarur bo'lgan asosiy kriteriyalardan biridir. AQSHlik olimlar Shivani Zoting hamda Aditi Shivakarlar fikricha, jahon ko'chmas mulk bozori hajmi 2023-yilda 3,9 trillion dollarni tashkil etdi, 2024-yilda 4,12 trillion dollarni tashkil etdi va 2034-yilga kelib 7,03 trillion dollarni tashkil etishi kutilmoqda, bu esa 2024-yildan 2034-yilgacha 5,5 foizga oshadi[1]. Utkarsh Awasthi tahlili bo'yicha iqtisodiy barqarorlik, demografik tendensiyalar, texnologik taraqqiyot va siyosat choralari Evropadagi ko'chmas mulk bozoriga ta'sir qiladi. Germaniya, Fransiya va Buyuk Britaniya kabi ko'pgina asosiy mamlakatlarda iqtisodiy tiklanish, uning o'sishi bilan birga, turar-joy va tijorat mulklari uchun turtki bo'ladi deb hisoblaydi[2]. Lekin ehtiyojdan ortiq sotib olish yoki unga ortiqcha qimmatbaho predmet sifatida qarash mavjud mablag'ni aktiv holatdan passiv holatga o'tkazadi va bozordagi talab va taklif me'yorlarining buzulishiga olib keladi. Qurilish mamlakatimiz iqtisodiyotining tez rivojlanayotgan sohasidir. Sanoatining ishonchli rivojlanishida qurilish sanoati tez orada yetakchi o'rinni egallaydi. Binobarin, qurilish sohasining mamlakat iqtisodiy rivojlanishiga qo'shgan hissasi katta ahamiyatga ega. Uy-joylarni foydalanishga topshirishning yuqori sur'atlari, yangi ipoteka

kredit sxemalarini yaratish juda katta sarmoyalar talab qiladi. Lizing kompaniyalari, o'z navbatida ushbu qurilish korxonasi to'lov qobiliyatiga ishonch hosil qilishlari kerak. Shuning uchun qurilish korxonalari raqobatbardoshligini baholash bugungi kunning dolzarb masalasi hisoblanadi. Binobarin, ko'chmas mulk bozorining holatiga ko'ra, iqtisodiyotning tabiati va tendentsiyalarini baholash mumkin: agar ko'chmas mulk bozorida vaziyat yomonlashsa, milliy iqtisodiyotdagi vaziyat tez orada yomonlashadi va aksincha - ko'chmas mulk bozorida, sotuvlar hajmi oshib, bozor rivojlansa, milliy iqtisodiyotning yuksalishi kuzatiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

D.L.Volkov fikricha, Ko'chmas mulk bozori - bu "ma'lum bir vaqtda mavjud bo'lgan ko'chmas mulkning barcha xaridorlari hamda sotuvchilari talab va taklifi o'rtasidagi o'zaro ta'sir mavjud bo'lgan jami operatsiyalar amalga oshiriladigan iqtisodiy va huquqiy jarayonlar amalga oshadigan hudud [3].

Shuningdek, Dj. Fridmann va N.Orduenlar "Ko'chmas mulk bozori - bu mulkiy huquqlar va ular bilan bog'liq manfaatlar o'tkazilishi, narxlar belgilanishi va turli raqobatdosh yerlardan foydalanish o'rtasida joy ajratishning o'ziga xos mexanizmlar majmuasidir" deb qarashni taklif etishgan [4].

A.N Asaul, D.A Gordeev, va E.I Ushakovlar fikricha "Ko'chmas mulk bozori turlarini tasniflashga qarasa, umumiy ko'chmas mulk binolari bozori o'z o'rnida savdo binolari bozori, ofislar bozori, omborlar bozori va ko'chmas mulk bozori kabi guruhlarga bo'linadi [5].

Robert Paulsonning ta'kidlashicha "Ko'chmas mulk bozoriga muqobil, raqobatdosh bozor yo'q, tijorat yoki sanoat sohasida bevosita ta'sirlarga egadir. Ko'chmas mulk bozori, albatta, jonli va ayni paytda juda bardoshli va barqaror bo'lib, odamlar ko'chmas mulkka vaqt o'tishi bilan o'z qiymatini saqlab qolish uchun yaxshi natijalarga erishishini kutish bilan bir necha shakllarda sarmoya kiritadilar. Bu, ko'pincha, uzoq muddatda yaxshi bajariladigan umiddir." [6]

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqolada mualliflar tomonidan analiz-sintez, induksiya-deduksiya, statistik kuzatuv, ilmiy abstraksiyalash usullaridan foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ushbu ta'riflar shubhasiz, ko'chmas mulk bozori uchun ham amal qiladi, lekin shu bilan birga, biz ko'rib chiqayotgan bozor boshqa bozorlardan juda ko'p o'ziga xos xususiyatlari bilan ajralib turadi. Mamlakatimizda qurilish korxonalari faoliyat turlariga ko'ra Binobarin, ko'chmas mulk bozorining holatiga ko'ra, iqtisodiyotning tabiati va tendentsiyalarini baholash mumkin: agar ko'chmas mulk bozorida vaziyat yomonlashsa, milliy iqtisodiyotdagi vaziyat tez orada yomonlashadi va aksincha - ko'chmas mulk bozorida, sotuvlar hajmi oshib, bozor rivojlansa, milliy iqtisodiyotning yuksalishi kuzatiladi.

Ma'lumki, iqtisodiyotda har bir tushunchaning muayyan funksiyasi, maqsadi va vazifasi, shuningdek, muammolari hamda imkoniyatlari mavjud. Shu o'rinda mualliflar tomonidan ko'chmas mulk bozorining asosiy funksiyalari sifatida quyidagilarni keltirish mumkin (1-rasm).

1-rasm. Ko'chmas mulk bozorining asosiy funksiyalari.

Shubhasiz, ko'chmas mulk bozori ushbu funksiyalarni bajarish uchun duch kelishi mumkin bo'lgan ehtimoliy muammolarni ham yengib o'tishi zarur. Mualliflar ko'chmas mulk bozorining duch kelishi mumkin bo'lgan asosiy muammolarni keltirib o'tgan. Ko'chmas mulk bozorining asosiy muammolari quyidagi 2-rasmda keltirilgan (2-rasm).

2-rasm. Ko'chmas mulk bozorining asosiy muammolari¹.

Turar-joylar to'g'ridan-to'g'ri va bilvosita daromad manbalari sifatida ko'rib chiqilishi mumkin. Uy-joy ob'ekti sifatida oldi-sotdilar to'g'ridan-to'g'ri daromad manbai bo'lib, uy-joy qurilishi esa bilvosita daromad manbai bo'lib, qurilish, shahar transporti, qurilish materiallari sanoati, loyihalash faoliyati, obyektlar infratuzilmalari, savdo korxonalari, yo'llar qurilishi va boshqalarni rivojlantirishga yordam beradi.

Bizning fikrimizcha, uy-joy bozori juda katta hajmli va murakkab tizim bo'lganligi sababli, uni o'rganish uchun uning tuzilishini tasniflash va aniqlash kerak.

Uy-joy qurilishi bozorini tahlil qilar ekanmiz, mazkur bozorining birgina, biroq eng muhim segmentidagi, ya'ni uy-joy qurilishi korxonalar faoliyatidagi munosabatlar bilan chegaralanamiz. Ta'riflarga ko'ra, uy-joy qurilishi korxonalari va aholi yoki biror-bir tashkilotga xizmat ko'rsatuvchi sifatida o'zida uy-joy qurilishi industriyasidagi bozor iqtisodiy munosabatlari tizimining asosiy halqasini tashkil etadi. Ijtimoiy-iqtisodiy tizimlarning o'z-o'zini tashkiliy rivojlanishining xususiyatlarini ko'chmas mulk bozorida loyihalash imkoniyatlari milliy iqtisodiyotning ushbu sektori faoliyatining o'ziga xos xususiyatlari bilan bog'liq bo'lib, bizning fikrimizcha bu asosan uning ustida aylanayotgan tovarlarning o'ziga xos xususiyatlar bilan bog'liq. Shuni ham aytib o'tish lozimki, g'oyat muhimligiga qaramasdan, uy-joy qurilishi industriyasidagi bozor munosabatlarining aynan shu sohasi hozirgi paytgacha yetarlicha yoritilmay kelmoqda.

Muallif taklifiga ko'ra uy-joy qurilish bozor faoliyat mexanizmini uy-joylar taklifi va talabini muvofiqlashtirish uchun zarur bo'lgan iqtisodiy harakatlar tizimi deb hisoblash mumkin.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yuqoridagi ma'lumotlardan foydalangan holda biz ko'chmas mulk bozori tushunchasiga mualliflik ta'rifimizni keltiramiz. Ko'chmas mulk bozori—bu qurilish soha va tarmoqlariga oid barcha tayyor yoki yarim tayyor mahsulotlar bo'yicha xaridorlar va iste'molchilar talablari va qurilish korxonalar(firma)larning takliflarini bir sistemaga olib keluvchi savdo-sotiq muhiti mavjud bo'lgan, iqtisodiy-huquqiy me'zonlar bilan ta'minlangan takrorlanmas tizimdir.

“Yangi O'zbekiston” iqtisodiyotida ko'chmas mulk bozorining o'rnini salmoqli. Bu o'rinda bozorni yanada rivojlantirish uchun ko'pgina amaliy ishlar qilinmoqda. Bozorga xorijiy investorlarni jalb etish, bozorning ochiq va shaffofligini ta'minlash borasida bugungi zamonaviy iqtisodiyota mos qurilish korxonalarining milliy reyting tizimi (reyting.mc.uz sayti) ishlab chiqildi. Mamlakatimizning iqtisodiy-ijtimoiy holati, aholining e'tiqodi hamda demografik holatlardan kelib chiqqan holda mahalliy bozorga “Islom moliyasi”ni jalba etish orqali uning jolibadorligini yanada oshirish mumkin deb hisoblaymiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Shivani Zoting, Aditi Shivakar Real Estate Market Size, Share, and Trends 2025 to 2034. <https://www.precedenceresearch.com/real-estate-market>
2. Utkarsh Awasthi. Real Estate Market Size, Share, Trends and Forecast by Property, Business, Mode, and Region, 2025-2033. IMARC. Transforming ideas into impact. <https://www.imarcgroup.com/>

1 Muallif ishlanmasi

3. Волков Д. Л. Экономика и финансы недвижимости. - СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского университета, 1999. 32 с.
4. Фридман Дж., Ордуэй Н. Анализ и оценка приносящей доход недвижимости. - М., 1995.
5. A.N Asaul, D.A Gordeev, va E.I Ushakov. Развитие рынка жилой недвижимости как самоорганизующейся системы / А. Н. Асаул, Д.А. Гордеев, Е.И. Ушакова; под ред. засл. строителя РФ, д-ра экон. наук, проф. А.Н. Асаула. -СПб.: ГАСУ. -2008. – 334с.
6. Robert Paulson. The Real Estate Market <https://www.marketreview.com/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>